

Текст: А. А. Васильев, канд. с.-х. наук, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»

ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКС

НА КАЧЕСТВО И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ, СЧИТАЮЩЕГОСЯ ВОСТРЕБОВАННОЙ СЕГОДНЯ КУЛЬТУРОЙ, ВЛИЯЕТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ. НЕ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО СРЕДИ НИХ ЗАНИМАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЫХ РАСТЕНИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИТЬ ИХ ОПАСНОСТЬ И ДОБИТЬСЯ ОЖИДАЕМЫХ СБОРОВ

Картофель предъявляет высокие требования к следованию технологическим дисциплинам. Недобор урожая часто обусловлен возделыванием нерайонированных сортов, доля которых в структуре посевов может достигать 55%, низким качеством семенного материала и несоблюдением правил возделывания культуры. Особое значение при производстве имеют создание мелкокомковатого рыхлого пахотного слоя с выровненной поверхностью, а также поддержание почвы в чистом от сорных растений состоянии.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

Агроклиматические ресурсы Челябинской области в целом благоприятны для возделывания картофеля — потенциальная урожайность клубней по приходе фотосинтетически активной солнечной радиации может достигать 80 т/га. Однако в производственных условиях продуктивность этой культуры значительно ниже: лишь передовые хозяйства стабильно получают урожай в 30–40 т/га, тогда как в среднем по области этот показатель не превышает 20 т/га. Так, в 2019 году сбор по предприятиям региона составил 19 т/га. Недостаточная урожайность обусловлена, в том числе, негативным влиянием сорных трав, особенно в критические периоды появления всходов и бутонизации, что объясняется их конкуренцией за влагу и питательные элементы. Кроме того, они содействуют развитию болезней и распространению вредителей, поражающих возделываемые растения.

Важная роль в борьбе с сорняками принадлежит парам, которые часто используются в качестве предшественника картофеля на Южном Урале, поскольку создают условия для мобилизации азота в почве и

накопления влаги. Наиболее актуален паровой предшественник при возделывании данной культуры на семенных участках. Значительный запас семян сорняков в пахотном слое обуславливает необходимость подавления сеgetальных растений не только на паровом поле, но и в период вегетации картофеля. Так как на засоренных участках нельзя получить максимального эффекта от органических или минеральных удобрений, важно уничтожить сорную растительность в начале развития. Агротехнические приемы в этом случае не всегда гарантируют хороший результат.

РАЗРАБОТАТЬ СИСТЕМУ

Картофель имеет продолжительный до-всходовый период. В Челябинской области промежуток от посадки до появления ростков в среднем составляет 20–30 дней,

а в неблагоприятных условиях — до 35–40 суток. Большой вред культуре на этом этапе наносят различные инфекции, приводящие к гибели проростков и изреживанию всходов. Защита картофеля от болезней и вредителей, включая переносчиков вирусов, осуществляется посредством применения химических препаратов, имеющих решающее значение для получения планируемых урожаев при производстве продовольственной продукции. Гербициды позволяют добиться высокого качества семенной фракции на участках элитного и репродукционного семеноводства. Обозначенные факторы обуславливают широкое использование при возделывании картофеля защитно-стимулирующих препаратов для сдерживания опасных организмов в пределах экономического порога вредоносности. При этом необходимы не только внимательное отношение к подбору веществ, но и построение целостной системы защиты культуры от вредителей, возбудителей болезней и сорняков. В связи с этим специалисты изучили влияние нескольких подобных технологий

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОДБОРУ РАЗЛИЧНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ, НО И ПОСТРОЕНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ

на фитосанитарное состояние, урожайность и качество клубней в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Исследования проводились на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства — филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» в 2019 году. Предшественником служил чистый пар. Почва участка представляла собой выщелоченный среднесуглинистый чернозем, содержащий 5,2% гумуса, 192 мг легкогидролизуемого азота, 90 мг подвижного фосфора, 171 мг/кг почвы обменного калия, при этом $pH_{\text{соль}}$ равнялся 5,01. Посадка проводилась клубнями среднеспелого сорта Спиридон, районированного по Уральскому региону, массой 50–80 г. Схема посадки — 75×27 см, ее глубина — 6–8 см. Репродукция семенного материала — суперсуперэлита.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА РАЗНЫХ ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛО НЕ СТОЛЬКО ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ, СКОЛЬКО О ВОЗРОСШЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ СПОСОБНОСТИ ЗДОРОВЫХ РАСТЕНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОРНЯКАМ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ

Табл. 1. Вредоносность ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили на стеблях картофеля в период начала бутонизации, 2019 год

Варианты опыта	Распространенность (R), %	Степень развития (P), %
Контроль (без протравливания клубней)	52,1	23,6
Обычная система защиты картофеля	35,8	16,6
Опытная система защиты	20,7	7
Система защиты картофеля фирмы Bayer + микроэлементы	8,8	5,1
НСР ₀₅	21,7	14,5

Вегетационный период 2019 года был недостаточно влажным: гидротермический коэффициент составлял 0,91. Температура воздуха в мае была в среднем на 2°C выше нормы, в июле — на столько же, а в августе — на 0,9°C. В июне она соответствовала среднемноголетнему значению в 16,2°C. Условия были неблагоприятными для возделывания картофеля, так как на протяжении

всей вегетации отмечался дефицит осадков. В мае он достигал 37% от соответствующей месячной нормы, в июне — 28%, июле — 27%, в августе — 5%.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Схема опыта подразумевала четыре варианта. Первый являлся контрольным и включал обработку картофеля по всходам гербицидом «Пантера» (КЭ) в объеме 1,5 л/га. Вторая модель представляла собой обычную систему защиты картофеля, подразумевающую реализацию нескольких этапов. В частности, использовалось протравливание семенных клубней во время посадки с помощью

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СЕРТИФИЦИРОВАННОГО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ СТОЛОВЫХ СОРТОВ. ПАРТНЁРСТВО С ВЕДУЩИМ СЕЛЕКЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ШОТЛАНДИЯ (СОРТА ЛА СТРАДА, КИНГСМЕН, ГЭТСБИ).

Сорта собственной селекции Кармен, Индиго, Прайм, Фламинго, Реал.

ООО «ДГТ», Московская обл., Дмитровский р-н,
с. Рогачево, ул. Московская, д. 58, стр. 8.
www.dokagene.ru

Коммерческий отдел:
☎ 8 (495) 226-07-68
✉ sales@dokagene.ru

☎ 8 (985) 855-97-19

☎ 8 (985) 244-22-31

В 1,4–4,6 РАЗА

УМЕНЬШИЛАСЬ ВРЕДНОСТЬ РИЗОКТОНИОЗА ПРИ ПРОТРАВЛИВАНИИ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА ПЕРЕД ПОСАДКОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЪЗУЕМОЙ СХЕМЫ

НА 60,8%

УВЕЛИЧИЛАСЬ УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ИСПОЛЪЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

НА 23,8–59,8%

ПОВЫСИЛСЯ ВЫХОД КЛУБНЕЙ СЕМЕННОЙ ФРАКЦИИ В 30–100 Г НА РАЗНЫХ ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ

«Кинг-Комби» в дозировке 0,4 л/т, затем осуществлялась обработка против сорняков по всходам посредством препарата «Титус» в количестве 0,04 л/га, после чего проводилось первое опрыскивание от фитофтороза с применением «Ширлана» в норме 0,4 л/га. Вторая операция осуществлялась средством «Браво» в объеме 2,5 л/га. Десикация ботвы выполнялась с использованием «Реглон-супер» (2 л/га). Третий вариант был представлен системой защиты картофеля от фирмы Bayer. Сначала осуществлялась обработка семенных клубней во время посадки концентрат-суспензией (КС) «Эместо Квантум» в дозировке 0,3 л/т, после этого до всходов применялся гербицид «Артист» в количестве 2 л/га. Против фитофтороза использовался препарат «Инфинито» (1,6 л/га), против сорняков — концентрат-эмульсия «Пантера» в объеме 1,5 л/га. Вторая и третья процедуры в борьбе с фитофторозом проводились с помощью средства «Консенто» в норме 2 л/га, а затем предпринималась

десикация ботвы водным раствором «Баста» (3 л/га). В четвертый вариант в дополнение к обозначенной системе включались микроэлементы «Форсаж» в дозировке 1 л/т от компании Agreer's. Данный препарат содержал: N — 38 г/л, P₂O₅ — 30 г/л, K₂O — 30 г/л, SO₃ — 30 г/л, MgO — 1 г/л, Cu — 0,5 г/л, Zn — 0,5 г/л, B — 0,6 г/л, Fe — 0,2 г/л, Mn — 0,5 г/л, Mo — 0,5 г/л, Co — 0,3 г/л, Cr — 0,3 г/л, Li — 0,2 г/л, V — 0,2 г/л, Ni — 0,1 г/л, Se — 0,1 г/л. Кроме того, средство обладало комплексом аминокислот, включая аминокислотную и гуминовые — 150 и 10 г/л соответственно. Площадь опытной делянки составляла 0,6 га. Повторность опыта была двукратной, размещение вариантов — рандомизированным. Учеты проводились в четырехкратной повторности на каждом участке.

ПЕРЕД ПОСАДКОЙ

Мониторинг пахотного слоя почвы в конце апреля 2019 года выявил большой запас сорняков: многолетних — 26 тыс. шт/га, малолетних — 543,3 тыс. шт/га, при лабораторной всхожести семян от 25 до 58%. Данные цифры

формировали предпосылки для высокой засоренности посадок картофеля в период вегетации. Учет зимующих вредителей в пахотном слое позволил установить отсутствие имаго колорадского жука, а число личинок проволочника и озимой совки оказалось невысоким — 3,8 и 0,16 шт/кв. м соответственно. Экономический порог вредоносности для проволочника в этот период составлял 5–10 шт/кв. м, а для гусениц совки — 0,7 шт/кв. м.

Изучение вредоносности ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей позволило выявить высокую эффективность протравливания семенного материала во время посадки картофеля. Так, использование «Кинг-Комби» при обычной системе защиты снижало распространение данного заболевания на стеблях в 1,5 раза, степень его развития — в 1,4 раза, а применение «Эместо Квантум» по третьей схеме — в 2,5 и 3,4 раза соответственно. Помимо этого, была отмечена высокая эффективность жидкого органоминерального удобрения «Форсаж», которое заметно повышало общую результативность системы защиты от Bayer. В результате вредоносность *Rhizoctonia solani* в этом варианте уменьшалась в 4,6 раза по сравнению с контролем.

СНИЖЕНИЕ ВРЕДНОСТИ

В условиях 2019 года в период вегетации признаки поражения опытных растений возбудителями бактериальных болез-

Табл. 2. Распространение и степень развития фитофтороза на растениях картофеля в 2019 году, %

Варианты опыта	Распространенность (R), %	Степень развития (P), %
Контроль (без обработок)	13,2	5,2
Обычная система защиты картофеля	10,2	3,8
Опытная система защиты	8,2	2,9
Система защиты картофеля фирмы Bayer + микроэлементы	6,8	2,3

Табл. 3. Урожайность и биохимический состав клубней в зависимости от системы защиты

Варианты опыта	Урожай клубней, т/га	Семенная продуктивность, тыс/га	Сухое вещество, %	Крахмал, %	Сбор крахмала, т/га
Контроль (без обработок)	16,78	224	24,2	17,59	2,95
Обычная система защиты	20,42	277,4	22	16,36	3,34
Опытная система защиты	22,51	293,1	22,5	16,72	3,74
Система защиты фирмы Bayer + микроэлементы	26,98	357,9	24,1	18,06	4,87
НСР ₀₅	2,33	53,4	0,3	0,96	0,31

ней — черной ножкой и кольцевой гнилью, грибных — фузариозом и альтернариозом, а также вирусных заболеваний не были обнаружены. Единственное исключение составил фитофтороз, проявление которого отмечалось в середине августа перед скашиванием ботвы. Две обработки фунгицидами «Ширлан» в дозировке 0,4 л/га и «Браво» в объеме 2,5 л/га при обычной системе защиты сокращали распространение фитофтороза на 29,4% по сравнению с контролем, а степень развития болезни — на 36,8%. Все операции с применением препаратов согласно третьему варианту вызывали снижение данных показателей в 1,6 и 1,79 раза. Подобный эффект усиливался при использовании 1 л/т удобрения «Форсаж» — вредоносность фитофтороза уменьшалась в 2,26 раза по отношению к контрольным цифрам.

Засоренность посадок картофеля по данным от 7 августа 2019 года в опыте не превышала экономического порога вредоносности: для малолетних сорняков она составляла 5–12 шт/кв. м, многолетних — 2–4 шт/кв. м. Исключение составил контроль с применением гербицида «Пантера» в дозе 1,5 л/га по всходам, где суммарная засоренность первой группой вредных растений равнялась 15,63 шт/кв. м, что оказалось больше ЭПВ в 1,3 раза. Использование препарата «Титус» в дозе 0,04 л/га при обычной системе защиты снижало степень распространения многолетних сорных трав с 2,47 шт/кв. м на контроле до 1,91 шт/кв. м, или на 30%, а малолетних — с 15,63 до 11,47 шт/кв. м, то есть на 36,3%. Следует отметить, что в этом случае речь идет не столько о преимуще-

стве одного гербицида над другим, сколько о возросшей конкурентной способности здоровых растений сельскохозяйственной культуры по отношению к сорнякам на варианте применения фунгицидов против болезней. Помимо этого, высокую эффективность продемонстрировала двукратная обработка гербицидами в схеме защиты от компании Bayer — 2 л/га «Артиста» до всходов и 1,5 л/га «Пантеры» по ним. За счет подобного решения засоренность картофеля многолетними сорняками уменьшилась в 2,12 раза по сравнению с контрольными данными, а малолетними — в 2,15 раза. Добавление удобрения «Форсаж» в четвертой схеме не оказывало существенного влияния на распространение сорных растений. В условиях 2019 года имаго и личинки колорадского жука на опытных участках встречались в единичных экземплярах и не превышали экономического порога вредоносности.

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ

Повышенные температуры воздуха и дефицит влаги на протяжении всего вегетационного периода оказали негативное воздействие на продуктивность сорта Спиридон. Тем не менее несмотря на раннее удаление ботвы, происходившее 16 августа 2019 года, урожайность клубней была достаточно высокой для обеспечения хорошей семенной продуктивности культуры. Следует отметить, что улучшение фитосанитарного состояния посадок картофеля как следствие применения различных систем защиты обеспечивало существенное повышение сбора клубней. Так, вторая

схема гарантировала прибавку в 3,64 т/га, или 21,7%, а модель от компании Bayer — 5,73 т/га, то есть 34,2% по отношению к контролю. Удобрение «Форсаж» увеличивало урожайность клубней на 4,47 т/га, или 19,8%, по сравнению с показателем в третьем варианте. Выход клубней семенной фракции в 30–100 г на контрольном участке составил 224 тыс. шт/га. Обычная система защиты способствовала росту этого показателя на 23,8%, третья схема — на 30,8%, а четвертая модель обеспечила максимальный результат — 357,9 тыс. шт/га, что было на 59,8% выше, чем на контроле. Доля клубней семенной фракции в урожае при этом изменялась незначительно — от 68,7 до 70,9%. В ходе опыта также было отмечено, что система защиты оказывала влияние не только на продуктивность, но и на качество клубней. В связи со значительным повышением урожайности картофеля при использовании СЗР наблюдалось достоверное уменьшение содержания в продукции сухого вещества: при обычном методе — на 2,2%, на третьей схеме — на 1,7%. Концентрация крахмала сократилась соответственно на 1,23 и 0,87%. Снижения качества клубней удалось избежать при добавлении в систему комплексного удобрения «Форсаж» — на этом варианте фиксировалось увеличение крахмалистости на 0,47% по сравнению с контролем. Таким образом, проведенные специалистами исследования показали, что применение различных схем защиты картофеля вызывало повышение урожайности клубней и в основном оказалось эффективным решением, за счет реализации которого семенная продуктивность сорта Спиридон возросла на 23,8, 30,8 и 59,9% соответственно по вариантам. При этом наибольшая результативность была достигнута на четвертом участке, где использовалась схема от компании Bayer в сочетании с препаратом «Форсаж» от фирмы Agree's.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОКАЗЫВАЛА ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА ПРОДУКТИВНОСТЬ, НО И НА КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ: В СВЯЗИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПОВЫШЕНИЕМ УРОЖАЙНОСТИ НАБЛЮДАЛОСЬ ДОСТОВЕРНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В КЛУБНЯХ СУХОГО ВЕЩЕСТВА И КРАХМАЛА. ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНОГО ЯВЛЕНИЯ УДАЛОСЬ ТОЛЬКО НА ВАРИАНТЕ С МИКРОЭЛЕМЕНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ